

“MARKAZDAN QOCHMA KUCH ” MAVZUSINI O‘RGANISHDA NYUTON QONUNLARIDAN FOYDALANISH

katta o‘qituvchi N.M.Jo‘rayeva

Jizzax politexnika instituti

Doi: [10.5281/zenodo.11178042](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178042)

Annotatsiya: Maqolada Nyuton qonunlarini aylanma harakat uchun qo‘llab, markazga intilma kuch mavzusini talabalarga tushuntirishda yangi turdagi laboratoriya ishlaridan foydalanish bayon etilgan. Mazkur laboratoriya ishi fizika darsliklarida keltirilgan laboratoriya ishlaridan farq qilib, u ko‘proq predmetlararo bog‘lanish elementlariga asoslanadi. Laboratoriya sharoitida Fizika fanini o‘qitishda fanlararo bog‘lanishni joriy qilish talabalarda chuqur va mustahkam bilim berishni shakllantirishda ko‘maklashadi.

Kalit so‘zlar: chiziqli tezlik, burchak tezlik, markazga intilma tezlanish, tangensial tezlanish, markazdan qochma kuch, markazga intilma kuch, massa.

Abstract: The article describes the use of a new type of laboratory work in explaining the subject of centripetal force to students, applying Newton's laws for circular motion. This laboratory work is different from the laboratory work presented in physics textbooks, it is based more on the elements of intersubject communication. The introduction of interdisciplinary communication in the teaching of physics in laboratory conditions helps students to develop deep and solid knowledge.

Key words: linear velocity, angular velocity, centripetal acceleration, tangential acceleration, centrifugal force, centripetal force, mass.

Ma‘lumki egri chiziqli harakat mavzusi kinematika bo‘limining asosiy tushunchalaridan biridir. Bu mavzuni talabalarga oddiy va tushunarli tilda, hayotiy misol va masalalar yordamida yetkazish zamon talabidir. O‘zbekiston Respublikasi kadrlar tayyorlash milliy dasturi hamda ta‘lim tizimini takomillashtirish borasidagi qator qonunlarda bunday talablar o‘z aksini topgan. Ushbu dastur va qonunlardan kelib chiqqan holda, fizika kursining har bir bob, har bir mavzusi mazmunini yoritib berishda noan‘anaviy dars uslublaridan foydalanib, predmetlararo bog‘lanishlar asosida darsni o‘tkazish zarur. Shu bilan birga talabalarga imkoni boricha ko‘proq mavzuga doir internet ma‘lumotlarini berish kerak. Chunki yangi pedagogik texnologiya elementlari mana shu talablarni taqozo etadi[1].

Albatta, talabalar bu axborotlarni cho‘qur o‘zlashtira olishlari nazorat qilib boriladi. Bunda zamonaviy test uslublaridan foydalanish talabalarning vaqt budjetini ma‘lum darajada tejaydi.

Ushbu maqolada fizika o‘qitishning yuqorida bayon qilingan umumiy muammolari bilan bir qatorda qisqa mazmundagi xususiy muammolarga ham to‘xtalib

o‘tilgan. Bunday xususiy muammolardan biri markazga intilma kuch mavzusini talabalarga tushuntirishda yangi turdagi laboratoriya ishlaridan foydalanishdir.

Mazkur laboratoriya ishi fizika darsliklarida keltirilgan laboratoriya ishlaridan farq qilib, u ko‘proq predmetlararo bog‘lanish elementlariga asoslanadi.

Ma‘lumki, markazga intilma kuch mavzusini yoritish uchun avvalo talabalarga chiziqli tezlik, burchak tezlik, markazga intilma tezlanish va tangensial tezlanishlar kabi tushunchalarni berish zarur. Talabalarga bu tushunchalarni shakllantirishga jiddiy e‘tibor qaratish lozim, chunki ular qiyin o‘zlashtiriladigan tushunchalardir. Shu bilan bir vaqtda egri chiziqli harakatni o‘rganishda talabalarga oldindan ma‘lum bo‘lgan oniy tezlik alohida ahamiyatga ega bo‘ladi. Bu mavzuda mexanikaning asosiy masalasi jismning aylana bo‘ylab harakat qiladigan holati uchun yechiladi. Mazkur mavzu kinematika bo‘limining so‘nggi mavzusi bo‘lib, unda bu bo‘limning asosiy tushuncha va xulosalari umumlashtirilishi zarur[2-3].

Jism aylana bo‘ylab harakatlansa, markazga intilma tezlanish hosil bo‘ladi. Biz Nyuton qonunlarini jismning aylanma harakatiga qo‘llab ko‘raylik.

Aylana bo‘ylab tekis harakat qilayotgan jism tezlanishga ega. Bunday tezlanish markazga intilma tezlanish deyiladi.

$$a = \frac{g^2}{R} \quad (1) \text{ bu formulani Nyutonning ikkinchi qonuni } F = ma \quad (2) \text{ ga qo‘ysak}$$

$F = m \frac{g^2}{R}$ (3) hosil bo‘ladi va bu formula markazga intilma kuchni ifodalaydi yoki formulani quyidagicha ham ifodalash mumkin:

$$g = \omega \cdot R \quad (4) \text{ ekanligidan } F = m \frac{(\omega \cdot R)^2}{R} = m \cdot \omega^2 \cdot R \quad (5)$$

Jismga ta‘sir etayotgan markazga intilma kuch jismning massasiga va chiziqli tezligi kvadratiga to‘g‘ri proporsional, aylanish radiusiga esa teskari proporsionaldir.

Ipga bog‘langan sharchani aylantirganimizda biz unga ip orqali ta‘sir etamiz. Ip orqali sharchani markazga intilma kuch bilan markazga tortib turamiz. Sharcha massasi qancha katta bo‘lsa, biz uni shuncha katta kuch bilan tortib turishimiz kerak. Sharchaning chiziqli tezligi kvadrati qancha oshsa, uni tortib turish uchun shuncha katta kuch kerak bo‘ladi. Lekin ip qancha uzun bo‘lsa, ya‘ni aylanish radiusi qancha katta bo‘lsa, sharchani tortib turish uchun shuncha kam kuch talab etiladi.

Nyutonning uchinchi qonunini ham aylanma harakat uchun qo‘llash mumkin. Nyutonning uchinchi qonuniga asosan markazga intilma kuchga miqdoran teng, lekin unga yo‘nalish jihatdan qarama – qarshi kuch ham mavjud bo‘lib, bu kuch markazdan qochma kuch deyiladi. Markazdan qochma kuch markazga intilma kuch kabi quyidagicha ifodalanadi:

$$F = m \frac{(\omega \cdot R)^2}{R} = m \cdot \omega^2 \cdot R \quad (6)$$

Markazdan qochma kuch aylanish markazidan radius bo‘ylab aylana tashqarisi tomon yo‘naladi.

Moddiy nuqta (jism)ning erkin harakatini cheklab, uni egri chiziq bo‘ylab harakatlanishga majbur etadigan kuch.

Masalan, arqonga bog‘langan tosh (moddiy nuqta) gorizonta tekislikda aylantirilsa, markazga intilma kuch arqon tomondan toshga ta’sir etib, uni aylana bo‘yicha harakatlanishga majbur etadi. Markazdan qochma kuch esa tosh tomondan arqonga ta’sir etib, arqonni taranglashtiradi va xatto, uzishi mumkin[4].

Markazdan qochma kuch qurilmasi F markazdan qochma kuchning r nuqtada joylashgan jism m massaga bog‘liqligini tajribaviy tadqiq etadi. Aylanish markazidan r masofada ω burchak tezlik bilan aylanayotgan jismga ta’sir qiluvchi markazdan qochma kuch quyidagicha aniqlanadi. $F = m \cdot \omega^2 \cdot R$ (7)

Markazdan qochma kuch qurilmasi tutgichli qisqichlar bilan stolga mahkamlanadi. Markazdan qochma kuch qurilmasi shunday joylashtiriladiki aylanayotgan sterjen U – simon datchikli dastak orasidan bemalol o‘ta olsun. Markazdan qochma kuch aylantirish yuritmasi ta’minlash manbaiga ikkita kabellar bilan ulanadi.

Markazdan qochma kuch qurilmasi.

Yuritmaning ta’minlash kuchlanishi shunday ta’minlanishi zarurki bunda o‘lchangan kuch qiymati 15N dan oshmasligi zarur. Kuchlanishni 1,5v ga quyib, tajribani past ω burchak tezligidan boshlanadi va aylanishlar soni sanaladi. Kuchlanishni 3v ga quyib o‘lchashni kattaroq burchak tezligida davom ettiriladi.

Qator o‘lchashlar o‘tkazishda m massani o‘zgartirib ($r = const$) va r ni o‘zgartirib ($m = const$) hollarda o‘lchashlarni olib boriladi. Laboratoriya

mashg‘ulotining ishchi formulasi quyidagi $F = m \frac{g^2}{R}$ (8) formuladan keltirib chiqariladi. Dastlab formuladagi ϑ topiladi.

$$g = \frac{s}{t} = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2\pi r}{\frac{t}{N}} = \frac{2\pi rN}{t} \quad (9) \text{ topilgan qiymatni (8) ga quyib,}$$

$$F = \frac{4\pi^2 RN^2 m}{t^2} \quad (10) \text{ hosil qilinadi.}$$

Hosil qilingan formuladagi R – markazdan yukkacha bo‘lgan masofa, N - aylanishlar soni, m – yukcha massasi, t – N marta aylanish uchun ketgan vaqt.

Tajribada kuch F va ω^2 qiymatlarni chiziqli bog‘lanishda ekanligi aniqlanadi. Massalari har xil bo‘lgan yuklarga ta’sir etuvchi markazdan qochma kuchlar kattaligi turlicha bo‘lganligi uchun ular turli tezliklar bilan harakatga keladi. Shunday qilib Nyuton qonunlarini aylanma harakatga qo‘llab, “Markazdan qochma kuch” mavzusini o‘rganish mumkin.

Mazkur va boshqa usullar talabalarning fizika faniga bo‘lgan qiziqishlarini orttirishga imkoniyat yaratadi. Bu hol esa o‘quv materiallarini bir muncha chuqur va mustahkam o‘zlashtirilishini ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mustafaqulov A.A., Jo‘rayeva N.M., Axmadjonova U.T. Fizikadan laboratoriya ishlari. O‘quv qo‘llanma.-Toshkent: “Guzal Print tipografiyasi”, 2022, 266 bet.
2. Жураева, Н. М., & Ахмаджонова, У. Т. (2021). Использование творческой работы в кругах. Экономика и социум, (3-1 (82)), 552-555.
3. Juraeva, N. M. (2023). Use of innovative technologies in teaching physics. Экономика и социум, (3-2 (106)), 152-154.
4. Мустафакулов, А. А., Халилов, О. К., & Уринов, Ш. С. (2019). Цель и задачи самостоятельной работы студентов.